

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11-СОН
НОЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-11>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

АБДУМАДЖИДОВ Музаффар Абдулхаевич
*Республика спорт тиббиёти илмий-амалий маркази
докторанти*

АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна
*Самарқанд давлат тиббиёт университети
кафедраси ассистенти, тиббиёт фанлари номзоди*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10072707>

ЯККАУРАШ СПОРТЧИЛАРИ МАРКАЗИЙ АСАБ ТИЗИМИ ФУНКЦИОНАЛ ФАОЛИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада спортнинг яккакураш тури билан шуғулланувчи ўсмирлар марказий асаб тизимининг функционал фаоллигини қиёсий баҳолаш натижалари келтирилган. Яккакурашчилар 3 гуруҳга ажратилиб ўрганилган кўрсаткичларда сезиларли фарқлар мавжудлиги аниқланди. Психомотор реакциянинг бошланғич даражасини гуруҳлар бўйича ўртача баҳолаш унинг пасайишини кўрсатди, бу Теппинг-тести билан тасдиқланди. Тадқиқотнинг олинган натижалари давом этаётган жараёнлар ва пайдо бўлаётган ўзгаришларнинг қонуниятларини аниқлаш, ташхис қўйиш, мослашувни назорат қилиш имконини беради, асаб тизими фаолиятидаги бузилишлар бутун организмнинг чарчашига, ортикча машғулот ва патологик ҳолатларининг ривожланишига олиб келиши мумкин.

Калит сўзлар: яккакураш спортчилар, марказий асаб тизими (МАТ), спорт ихтисослашуви, Теппинг тести, Ромберг тести, шартсиз рефлекс, Яроцкий тести, мослашиш, функционал фаолият.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ ОЦЕНКА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ

АННОТАЦИЯ

В статье проведена сравнительная оценка функциональной активности центральной нервной системы среди спортсменов-единоборцев подросткового возраста. Выявлены наличие достоверных различий по изученным показателям среди всех 3-х групп единоборцев. Оценка исходного уровня психомоторной реакции в среднем по группам показала её снижение, что подтверждено проведением теппинг-теста. Полученные результаты исследования позволяют определить закономерности протекающих процессов и возникающих изменений, провести диагностику, для проведения контроля адаптации, срыв которых может приводит к развитию переутомления, перетренированности и предпатологических состояний как организма в целом, так и звеньев нервной системы.

Ключевые слова: спортсмены-единоборцы, центральная нервная система (ЦНС), спортивная специализация, Теппинг-тест, проба Ромберга, безусловный рефлекс, проба Яроцкого, адаптация, функциональная активность.

FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS ASSESSMENT IN MARTIAL ARTISTS

ANNOTATION

The article presents a comparative assessment of the functional activity of the central nervous system among adolescent martial artists. The presence of significant differences in the studied indicators among all 3 groups of martial artists was revealed. The assessment of the initial level of psychomotor reaction on average by groups showed its decrease, which was confirmed by the tapping test. The obtained results of the study allow us to determine the patterns of ongoing processes and emerging changes, to diagnose, to control adaptation, the failure of which can lead to the development of fatigue, overtraining and pre-pathological conditions of both the organism as a whole and the links of the nervous system.

Keywords: martial artists, central nervous system (CNS), sports specialization, Tapping test, Romberg test, unconditional reflex, Yarotsky test, adaptation, functional activity.

Спортивная деятельность – активный процесс, в основе которого лежат взаимодействия различных систем в организме (эндокринная, нервная, сердечно-сосудистая, дыхательная и др.), осуществляющие их регуляцию и полноценную работу, так называемый «организменный уровень». Происходящие изменения и перестройки в организме спортсменов, особенно подросткового возраста приводят к формированию морфологических и функционально-приспособительных реакций, обеспечивающих поддержание и сохранность работы всех систем, а также спортивную форму. В связи с этим, при оценке состояния здоровья спортсменов необходимым для изучения является морфологическая составляющая, определяемая на основе антропометрических, соматоскопических измерений, методов индексов, регрессионных шкал и корреляции.

Функциональные изменения, происходящие в организме, можно изучить с использованием тестов и аппаратуры, с помощью которых можно оценить функциональную активность ЦНС и ВНС. Использование обычных и простых в применении проб является экономически не затратным, не инвазивным и легко воспроизводимым, а их интерпретация позволяет получить необходимые данные по оценке функциональной активности и работы систем организма, особенно нервной и вегетативной.

Активность этих систем для спортсменов, занимающихся единоборствами, является основополагающей, т.к. их деятельность, регулируемая со стороны ЦНС достаточно сложная, и требует постоянной поддержки процессов возбуждения и торможения. Малейший дисбаланс в работе этих центрально регулируемых механизмов приводит к нарушению быстроты реакции, потере спортсменами силовых качеств, нарушениям координации с последующим срывом адаптационных механизмов и формированием перетренированности и утомляемости.

Основной функционирующей и составляющей нервной системы являются безусловные и условные рефлексы, при этом характер (темперамент) регулируются активностью желез внутренней секреции (эндокринная система). Поэтому обеспечение здоровья спортсменов зависит от синхронной работы всех систем, в том числе и психической. Проводить обследования спортсменов необходимо в состоянии относительного покоя, во время решения различных сложных задач, а также физических нагрузках. Это дает возможность определить критический уровень отдельных функций, имеющих большое значение для спортсменов. Всегда нужно иметь в виду, что, соревнования являются «критической ситуацией», требующей максимальной концентрации физических и психических качеств.

Основными методами исследования нервной системы с использованием аппаратуры являются - электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЕГ), электромиография (ЭМГ).

Для использования в условиях массового осмотра легкими и доступными являются методы изучения статической устойчивости с помощью различных проб Ромберга, тонуса мышц, сухожильных рефлексов и др.

Оценить деятельность ЦНС помогают такие инструментальные методы как ЭНМГ, с помощью которого проводится регистрация и запись биоэлектрических сигналов с точек прохождения нервных импульсов от нервных окончаний к мышцам и обратно.

Функциональное состояние центральной нервной системы представляет собой результат сложного динамического взаимодействия организма с внешней средой и внутрицентрального обмена информацией между отдельными нейронами, которое в совокупности оказывает влияние на процесс тренировочных занятий, результативность и успешность спортсмена [1].

При проведении функционально-вегетативных проб у хорошо тренированных спортсменов меньше выражена лабильность сердечно-сосудистой системы и дыхания. Под влиянием систематических тренировочных занятий у спортсменов устанавливается некоторое преобладание парасимпатической иннервации, проявляющееся поддержанием артериального давления на пониженном уровне, некотором урежении и усилении частоты сердечных сокращений (ЧСС). Усиление парасимпатических эффектов способствует и обеспечивает более экономную в энергетическом отношении деятельность органов и систем спортсмена [4].

Авторами разных стран отмечается необходимость оценки функционального состояния ЦНС спортсменов, особенно подросткового возраста, когда в организме происходят перестройки нейрогуморальных функций, а возникающие адаптационные механизмы увеличивают нагрузку со стороны вегетативной нервной системы (ВНС), обуславливая патологические состояния, такие как утомления и переутомления [3, 5].

Несмотря на это, большинство исследований проводят по изучению взрослого спортивного контингента., т.к. специфика онтогенетических преобразований в организме подростков-спортсменов, требует более подробного изучения с последующей коррекцией [2].

Исходя из вышесказанного, представляется актуальным исследование работы центральной нервной системы у спортсменов-единоборцев различной специализации подросткового возраста.

Оценить функциональное состояние центральной нервной системы у спортсменов единоборцев различной специализации.

Исследование проведено на базе ДЮСШ №1 г. Ташкента, в весенне-летний период учебно-тренировочных сборов, в которое были отобраны 63 спортсменов мужского пола, занимающихся единоборствами. Спортсмены были разделены по группам исследования согласно спортивной специализации: I группа - боксеры, (n=14); II - дзюдоисты, (n=24); III - борцы греко-римского стиля, (n=25). Используются методы оценки безусловного рефлекса, пробы Ромберга (статическая в простой и сложной позе, динамическая – пальценосовая проба), проба Яроцкого, теппинг тест. Статистическую обработку полученных результатов проводили по стандартной методике с расчетом $M \pm m$, t-критерия Стьюдента.

Проверка с использованием пробы Ромберга позволяет выявить нарушения равновесия в положении стоя, это та позиция, в которой работают единоборцы. Для поддержания нормальной координации движений необходимой является совместная работа и взаимодействие таких отделов ЦНС как мозжечок, вестибулярный аппарат, лобные и височные доли мозга. Центральную регуляцию координации движений осуществляет мозжечок. Данная проба проводится в четырех режимах с постепенным уменьшением площади опоры. Обследуемый поднимает руки вперед, с разведёнными пальцами и закрытыми глазами.

Результат оценивается как «очень хорошо», если спортсмен сохраняет равновесие в течение 15 с без пошатывания тела и дрожания рук, если наблюдается треморе, тогда оценка теста - «удовлетворительно»; если равновесие нарушается в течение 15 с - «неудовлетворительно». Этот тест имеет практическое значение в таких видах спорта, в которых координация имеет важное значение [2].

Проба Яроцкого позволяет определить порог чувствительности вестибулярного анализатора. Тест выполняется в исходном положении стоя с закрытыми глазами, при этом спортсмен по команде начинает вращательные движения головой в быстром темпе, в последующем регистрируют время вращения головой до потери равновесия. У здоровых равновесие сохраняется в среднем - 28 с, у спортсменов - 90 с и больше. Стоит отметить, что порог чувствительности вестибулярного анализатора зависит от наследственности, но с помощью тренировок его можно повысить.

Пальцево-носовая проба заключается в том, чтобы указательным пальцем необходимо дотронуться до кончика носа с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Если отсутствует патология, в норме – палец точно дотрагивается до кончика носа. При патологических процессах (травмах головного мозга), неврозах (переутомлении, перетренированности) и других функциональных нарушениях ЦНС тест выполнить точно не удаётся, может отмечаться непопадание, дрожание (тремор) [2].

Теппинг-тест проводится для определения максимальной частоты движений кисти. Для его проведения используется лист бумаги, разделённый на 4 равные части, затем в течение 10 с испытуемому предлагается в максимальном темпе поставить точки в первом квадрате, затем 10-секунд отдыха и снова повтор, и так далее – 2-й, 3-й и 4-й квадраты, время проведения теста - 40 с. Оценка теста проводится подсчитыванием количества точек в каждом квадрате. При тренированности среди спортсменов максимальная частота - 70 за 10 секунд. Если количество точек от квадрата к квадрату снижается – это свидетельствует о недостаточной устойчивости двигательной сферы и нервной системы. Если снижение лабильности нервных процессов протекает ступенчато, это свидетельствует о замедлении процессов вработываемости [2, 3].

Для выполнения поставленной цели настоящего исследования были проведены медицинские обследования спортсменов единоборцев различной специализации, направленные на изучение и оценку функционального состояния центральной и вегетативной нервной системы доступными оценочными пробами и тестами.

Исследование рефлекторной деятельности всей нервной системы. Рефлексы разделяются на безусловные (врожденные реакции организма на экстероцептивные и интероцептивные раздражения) и условные (с формированием новых временных связей, вырабатываемые на основе безусловных рефлексов индивидуально).

В зависимости от локализации вызываемого рефлекса они делятся на поверхностные, глубокие, дистантные и внутренних органов.

В нашем случае изучались глубокие рефлексы - коленный, ахиллова сухожилия, бицепса, подошвенный, так как они являются наиболее постоянными. Коленный рефлекс проводится нанесением удара молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы бедра ниже коленной чашечки; ахиллов рефлекс - по ахиллову сухожилию; бицепс - ударом по сухожилию в локтевом сгибе; подошвенный - раздражение вдоль внутреннего или наружного края подошвы, при норме наблюдается сгибание пальцев стопы.

Интерпретация их не сложная – если отмечается снижение сухожильных рефлексов, это указывает на наличие хронического утомления спортсменов, а их усиление предсказывает развитие невроза; остеохондроза; если они значительно снижаются или исчезают – развиваются воспалительные поражения (пояснично-крестцовый радикулит, неврит).

Рисунок 1. Сравнительная оценка функциональной активности ЦНС по изучению различных сухожильных рефлексов.

Как показали исследования поверхностных рефлексов (подошвенный рефлекс) во всех трех группах исследования они были равнозначными, но отсутствовали достоверные отличия. Ответная реакция на раздражение (сгибание пальцев) у единоборцев оценивалась как «нормальная» ($4,21 \pm 0,16$ баллов) по шкале от 0 до 5 баллов. По данным глубоких рефлексов (раздражение сухожилия двуглавой мышцы плеча, коленного рефлекса, ахиллова рефлекса) показало оживленность, но они были в пределах нормы ($4,23 \pm 0,18$ баллов) во всех трех группах исследования.

Далее проведена оценка пробы Ромберга – простая, сложная и пальценосовая. Анализ полученных результатов исследования нервной системы спортсменов при помощи простой пробы Ромберга во всех трех группах исследования достоверно не различались и оценивались у - 47% как «удовлетворительная», у - 53% - «хорошая». По показателям результатов проведенной сложной пробы во всех трех группах исследования они оценивались как «удовлетворительные».

При этом, пальценосовая проба Ромберга у 12% спортсменов-единоборцев показала «неудовлетворительный» результат, у 88% - «удовлетворительный»; при этом достоверных различий не наблюдалось. Это указывает на тот факт, что у большинства представителей ациклических видов спорта (боксеры, дзюдоисты и борцы) наблюдается расстройство координации движений (рис. 2).

Рисунок 2. Оценка пробы Ромберга у спортсменов-единоборцев (в баллах)

Таким образом, выявленные нарушения со стороны регуляции ЦНС среди спортсменов-единоборцев можно объяснить наличием развившегося симптома переутомления, перетренированности, а возможно и более глубоких повреждений с развитием предпатологических состояний отдельных звеньев нервной системы. Это указывает на необходимость такого тщательного изучения функциональной активности ЦНС у спортсменов-единоборцев в рамках проведения углубленного медицинского осмотра, что необходимо для раннего выявления возможных срывов адаптационных механизмов с развитием перетренированности и формирования предпатологических процессов на органном уровне.

Рисунок 3. Оценка координации движений спортсменов-единоборцев

Проводилась также оценка работы вестибулярного анализатора, основной целью которой была проведена «простая» координационная и «вращательная» проба Яроцкого. Согласно полученным результатам, определяемых у спортсменов по статическому равновесию достоверно высокие значения были отмечены в группе боксеров ($78,43 \pm 1,54$) в сравнении с дзюдоистами и борцами ($65,04 \pm 2,69$ и $63,48 \pm 2,76$), т.е. координационная устойчивость у боксеров в среднем на 49% была выше в сравнении с дзюдоистами и борцами. Поскольку порог уровня чувствительности вестибулярного аппарата у тренированных людей достигает 90 секунд, то можно говорить о положительном результате.

Для оценки функционального состояния двигательной сферы спортсменов-единоборцев был проведен теппинг-тест. Сравнительный анализ быстрых действий у спортсменов различных видов спорта по количеству нажатий за 10с не выявил достоверных различий между группами. Средняя частота движений у всех спортсменов – составила 60 нажатий за отведенное время, что характеризуется как «удовлетворительная» лабильность нервной системы. Полученные данные указывают, что обладателями более сильной и устойчивой нервной системы являются спортсмены I группы - боксеры.

Таким, образом, анализ показателей работы ЦНС у спортсменов различной специализации выявил «неудовлетворительный» уровень состояния вестибулярного анализатора. Исследование состояния нервно-мышечного аппарата по данным оценки его подвижности (лабильности) выявило различие среди спортсменов, что связано с тренировочными нагрузками и видом спорта у которых преобладают упражнения, вырабатывающие быстроту и ловкость в сравнении с развитием выносливости.

Как показали проведенные исследования существуют значительные достоверные различия в функциональных характеристиках работы ЦНС у спортсменов единоборцев, который связан со спецификой спорта и тренировочным процессом.

Исходный уровень психомоторной реакции в среднем по группам ниже на 10% нормальных значений, сила нервной системы, по максимальной частоте движений (теппинг-тест) показала снижение показателя на 15% от нормативных (70 точек и более).

Оценка состояния вестибулярного анализатора единоборцев выявила средний уровень чувствительности, аналогично средний уровень психомоторной реакции организма, что объясняет предыдущие низкие показатели, определяющие состояние утомления и переутомления нервной системы.

Правильно отобранные и изученные наиболее информативные параметры, отражающие функциональные возможности физиологических систем, обеспечивающих работоспособность спортсменов с учетом специфики вида спорта и этапа тренировочной подготовки, позволят оперативно оценить воздействие на здоровье тренировочных и соревновательных нагрузок, определить динамику формирования функциональных возможностей, с оценкой уровня тренированности, своевременного и дифференцированного предупреждения возникновения донологических и нозологических состояний, что, в конечном итоге будет способствовать повышению спортивных результатов и сохранения функциональной активности нервной системы.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Юрова К.И., Юров И.А., Семенова Л.Э., Иванова И.В. Историогенез свойств нервной системы спортсменов. // Инновационные подходы в решении проблем современного общества. - 2018 - С. 164-172.
2. Особенности функционального состояния центральной нервной системы у спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса / Коломиец О.И., Петрушкина Н.П., Быков Е.В., Якубовская И.А. // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - 2017 - Т. 12(2). - С. 217-225.
3. Нопин С.В. Теппинг-тест как показатель эффективности, силы и выносливости нервной системы у спортсменов различных видов спорта. // Современные вопросы биомедицины. - 2022 - Т. 6 - № 2 DOI: 10.51871/2588-0500_2022_06_02_10.
4. Коломиец О.И. Особенности функционального состояния нервной системы и заболеваемости хоккеистов пубертатного возраста различного уровня биологического созревания. // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2016.-№ 3(133): С. 217-223.
5. Попова М.А., Мыльченко И.В. Функциональное состояние вегетативной и центральной нервной системы у лиц, занимающихся экстремальными видами спорта. // Современные проблемы науки и образования. 2013, №3.
6. Павленко А.В. Информационные технологии как сегмент тренировочного процесса в спортивных единоборствах. // Теория и практика физ. культуры. - 2020. - № 4. - С. 31-32.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz